

ОБЪЯСНЕНИЕ ЯВЛЕНИЯ ГРАДУОНИМИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Хушанов Алишер Айдын углы

Студент 3-го курса факультета Тюркских
языков Нукус ГПИ имени Ажинияза

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6786023>

ARTICLE INFO

Received: 05th June 2022

Accepted: 22nd June 2022

Online: 25th June 2022

KEY WORDS

Алишер Навои,
Градуонимия,
"Суждение о двух
языках", язык,
гипонимика,
лингвистика.

ABSTRACT

В данной статье, в работе Алишера Навои "Суждение о двух языках" рассматривается вопрос о применении явления градуонимии, о широте языковых возможностей выражения, о синонимичности слов.

В течение многих лет межличностные отношения слов ограничивались изучением взаимозаменяемости и противоречивости значений. К определенному времени круг этих разнообразных отношений был раскрыт выделением гипонимических отношений, и было высказано предположение, что в языковой системе существуют и такие виды смысловых отношений, как градуонимические. Наше исследование будет посвящено изучению вопроса о градуальных отношениях между ними.

Разделение лексики узбекского языка на языковые смысловые группы тесно связано с изучением межъязыковых отношений. Не было секретом, что в узбекском языкознании под понятием межсловного отношения в основном понимаются ЯДГ, основанные на смысловом ранжировании наряду с

синонимическим и антонимическим рядом.

Как отметил первый президент нашей страны Ислам Каримов: "за годы независимости узбекский язык на практике значительно расширил сферу своего применения, исследования, направленные на его развитие на научной основе, научные и популярные книги, учебные пособия, новые словари, посвященные особенностям нашего языка, вносят свой вклад в повышение развитие языка". Мы не ошибемся, если скажем, что объяснение явления градуонимии в учебных словарях узбекского языка также служит для обозначения новых аспектов нашего родного языка.

Проблему градуировки мы не можем назвать изученной с давних пор, но частично встречаем и в труде Алишера Навои "Суждение о двух языках".

Можно сказать, что в этой работе наши предки сравнивали возможности двух языков.

Как мы говорили выше, в произведении Алишера Навои "Суждение о двух языках" состояние "плач" разделяется на следующие уровни: плакать-реветь-горевать-визжать-хныкать-рыдать-выть.

Великий мыслитель настаивал на том, что все эти слова объединяются вокруг одного общего значения - страдание, чтобы выразить его, и что от "горевать" (т. е. страдать и плакать изнутри, не издавая звука), "рыдать" (громко, открыто и долго плакать) уровень характера возрастает, что подтверждается яркими примерами. Всем очевидно, что в природе и обществе все явления и события неразрывно связаны между собой. В частности, языковые предметные единицы также тесно связаны между собой, имеют как сходные, так и разные стороны. Хотя некоторые из их характеристик были изучены, некоторые все еще ждут своего исследования. Мы также можем без страха высказать это мнение о феноменах градуонимии и синонимии. Если синоним и его частные аспекты были исследованы достаточно давно, то феномен градуонимии не был исследован в должной степени. Сегодня в широком масштабе изучаются различные аспекты вышесказанного.

Несмотря на то, что синонимические отношения имеют в истории языкознания столь же долгую историю, как и наша наука, а проблемам языковой многозначности посвящены тысячи страниц, работ, даже несмотря на то, что составлен не один, а

несколько словарей синонимов, проблема синонимов по-прежнему имеет множество вопросов, которые еще предстоит решить. Среди таких вопросов, в том числе, можно перечислить следующие:

I) Проблема синонимов и двойных слов (arava/ aroba)

II) Синонимы, слова с умеренной стилистической окраской и яркой стилистической окраской (yuz/turq, yuz/aft)

III) Полные и частичные синонимы (uy/bino; hovli/uy)

IV) Синонимы и ранжирование по лексическому значению (например: yaxshi~tuzuk~binoyi~joyida~soz);

V) Вопрос о языковых и речевых синонимах ((yor-do'st; yor~sevgili~jonona~dilbar,mahbuba).

Этот список можно было бы продолжить гораздо дальше. Но этого нам достаточно, и мы ограничимся описанием сходств и различий между этими двумя языковыми явлениями, остановившись на вопросах языковой синонимии и языковой градуонимии.

Изучение Градуонимии (смысловой градации) как особого вида межсловных смысловых отношений началось с конца 80 - х годов.

Следует особо подчеркнуть, что язык как словарная система также имеет системную природу, и в языке нет слова (лексемы), которое не могло бы занять место в определенной языковой парадигме. Поскольку феномен смысловой градации не был специально выделен, а слова, градуирующие значение, во многих случаях были поглощены синонимами, такие слова, как: шептать~говорить~кричать, не

могли бы занять место в словаре синонимов.

То, что изучение уровней в значениях слов представляет собой отдельную проблему изучили Р.Жаббарова и С. Гиесовы. Они одними из первых в языкознании использовали понятие семантики уровня признака как положительная оценка при описании уровня смыслового состава. (3)

Авторы Р.Сафарова и Е.Бегматов, Х.Нематов, Р.Расулов в своей книге "Лексическая микросистема и методика ее исследования" отмечает, что в ЛГМ системные отношения не ограничиваются синонимическими, антонимическими, полисемантическими, гипонимическими отношениями. в целях демонстрации того, что отношения могут иметь различные новые проявления, были упомянуты градуонимические (ранжирование), партонимические (целое-часть), функционимические (сопричастность) отношения. В лингвистике издревле известно, что языковые единицы образуют определенный ряд рангов по смысловым отношениям между собой. Упорядочение слов в определенные ряды по выражению различных степеней признака не является для

лингвистической науки полной новостью, запись их как совпадений имеет давнюю историю в лингвистике.

Взаимозаменяемость знакоразличительных слов имеет давнюю историю в лингвистике.

В частности, в узбекском языкознании выделение ряда слов, значение которых ранжируется как отдельное явление, мы встречаем в творчестве Алишера Навои "Суждение о двух языках". В этом произведении Навои выделяет следующий ряд уровней, характеризующих состояние "плач" Плакать: реветь-горевать-визжать-хныкать- рыдать-выть.

Феномен градуномы-это феномен, который опирается на градуальную дифференциацию в основных областях Семантики. Изучая это явление, различая синонимы, становится ясно, что в синонимах главным является равенство значений, а в градуаномах-неравенство.

Впервые в узбекском языкознании Алишер Навои в своих произведениях выделил "плакать", "наряжаться" и несколько других слов. Различия в значении между этими словами хорошо иллюстрируются красивыми примерами в его произведении "Суждение о двух языках".

References:

1. Каримов И А. "Внимание литературе- внимание к духовности,будущему".- Т.:Узбекистан,2009
2. Каримов И.А "Высокая духовность- непобедимая сила"-Т.:Узбекистан,2008
3. Бафоев Б "Лексика произведений Навои".-Ташкент:Предмет,1983-С.182
4. Бегматов Е. "Лексические складки современного узбекского литературного языка".-Ташкент.:предмет,1985.-С.200